

Primera cruïlla

De camí a la barraca 30784
Primavera de l'any 2025

IN LOVE
Copons

De camí a la barraca 30784

Sota la porxada de la plaça Ramon Godó iniciem la nostra ruta, enfilant el carrer del Raval. A mà dreta, deixem enrere primer el camí de les Basses i, tot seguit, el camí de la font de la Vila. El carrer s'eixampla lleugerament davant la imponent façana de cal Madora, i a banda i banda, les cases ens acompanyen. Al costat de llevant, la silueta robusta de la fàbrica de teixits, bastida l'any 1896, trenca la uniformitat. Al mig del carrer, un pont connecta l'antiga casa de l'amo –situada al número 5– amb la fàbrica.

La Neus Solà i l'Àngels Sola han donat visibilitat a la força del treball –històrica i contemporània– de les dones coponenques en el projecte i assaig *Les Amazones de Copons* (Neus i Àngels Solà, 2024)

Actualment la fàbrica de teixits està en desús, plena de andròmines, però s'hi projecten altres imaginaris. La Queralt Espelt la va transformar en el *Centre d'artesanía contemporània de Copons* (Queralt Espelt, 2022).

Les cases de ponent, d'una tipologia semblant, mostren plantes rectangulars amb patis posteriors, de dos o tres pisos, i algunes llueixen obertures emmarcades en pedra, testimonis del segle XVIII.

Al número 3, s'hi ubica el taller de l'artista plàstica Clara Rossy i al número 7 el taller d'estampació botànica *Rojo Tierra* de l'artesana Ana Párraga.

Arribats al final del carrer, girem a la dreta pel carrer Ramon Morera fins a un pont que salva la riera de Veciana. Un cop travessat, seguim el camí que ressegueix la riera per la dreta, fins a topar amb una pista encimentada. Girem a mà dreta, amunt, per un camí que, després d'un primer revolt a l'esquerra, es torna més costerut. Anem pujant i, passada una casa, agafem un trencall a l'esquerra.

⊗ Barraca 17144

Després d'un primer revolt on hi ha una cabaneta de camp, ens trobem en un marge la barraca de vinya del Marginet (codi 17144, Wikipedra), una construcció rectangular de pedra seca aixecada aprofitant un antic bancal, a redós del Balç de les Forques. La seva tècnica acurada combina pedres escairades i petites falques que omplen les juntures, amb una elegant filada de lloses planes fent de voladís.

Avancem entre revolts, deixarem a la dreta una altra petita barraca de forma el·líptica (codi 22733, Wikipedra) que no és fàcil de veure des del camí.

Continuem pel camí ample, que ens condueix fins a un pal d'alta tensió (número 39). Allà, just al seu costat, comença un corriol que serpenteja entre antics bancals de pedra seca, vestigis d'un paisatge agrícola que, com una immensa escalinata, es desplega pel vessant de la muntanya dels Vinyals.

Aquestes terrasses, avui en part recuperades amb ametllers i oliveres, ens parlen d'un temps de conreu que l'èxode rural i la fil·loxera van condemnar a l'oblit. Ben aviat, a la nostra dreta, ens trobem una altra petita cabana (codi 30842, Wikipedra), probablement destinada a guardar eines i provisions.

⊗ Barraca 30842

Uns marges més amunt d'aquesta barraca hi ha una fita JC que indica els límits de la propietat.

Poc després, un mur de pedra seca, sòlid i ben traçat, ens anuncia la proximitat de la zona del vuit. Uns metres més endavant, un trencall a l'esquerra ens condueix al nostre destí: una barraca majestuosa (codi 30784, Wikipedra) de planta rectangular, coberta amb una volta de canó lleugerament apuntada, aixecada amb filades successives de pedra escairada que s'estrenyen fins a formar un elegant arc de mig punt. L'entrada, parcialment protegida per un mur de pedra seca, conserva l'essència de la saviesa constructiva popular.

⊗ Barraca 30784

L'exterior de la barraca, recobert amb terra i fragments de roca, s'embelleix amb una filada de lloses planes que sobresurten formant un voladís discret però ferm. Davant la barraca, una era amb dos corròns per batre el blat ens ofereix una panoràmica privilegiada sobre el poble de Copons.

L'indret és l'escollit per iniciar *Barraques Escrites*, un projecte coimpulsat amb el centre d'art contemporani Nau Còclea (Camallera, Alt Empordà), on es proposen residències artístiques breus i austeres, en completa solitud i connexió amb l'entorn natural immediat, s'investiguen noves formes de pensar i d'escriure. La iniciativa vol contribuir a la Comissió d'Esriptura i Pensament de la Xarxa d'espais de producció i creació de Catalunya (XarxaProd), que té per objectiu impulsar l'experimentació al voltant de l'escriptura, el pensament, la recerca, les metodologies... i qualsevol forma imaginativa d'explorar en la creació i la cultura. La comissió promou així reflexions profundes sobre la poètica del refugi, l'essència del lloc i la interacció amb tot allò no (només) humà.

Aquest llibret té l'objectiu d'ajudar a situar i a guiar a les persones que siguin seleccionades en la convocatòria *Barraques Escrites* o aquelles que escullin la **barraca 30784** com a l'entorn per a un procés de recerca o de creació artística. De fet, la voluntat d'aquesta i altres convocatòries es la de continuar indagant en com ens relacionem amb l'entorn i el patrimoni ancestral que ens envolta, tot donant continuïtat el projecte col·lectiu *Nit de pedra seca* recollit en l'assaig amb el mateix títol (Cirera i Espelt, 2022) i l'article *Revitalizing dry stone heritage through participatory visual ethnography* (Espelt, Senabre i Cerarols) que esperem que aviat sigui públic.

Referències:

- Cirera, F., & Espelt, R. (2022). *Nit de pedra seca*. inLoft
- Espelt Prieto, Q. (2022). *Centre d'artesanía contemporània de Copons*. Reforma de l'antiga fàbrica de teixits de cotó de Copons. IES Badia i Margarit.
- Solà Parera, À., & Solà Cassi, N. (2024). *Les Amazones de Copons* (R. Espelt, Ed.). inLoft.
- Espelt R., Senabre E. i Cerarols, R. (2025). *Revitalizing dry stone heritage through participatory visual ethnography*. Visual Communication.

Vistes de Copons des de la barraca 30784

Aquest llibret s'ha realitzat i es afí al projecte pliegOS. Comparteix-lo amb persones sensibles i respectuoses amb els entorns naturals, patrimonials i digitals i les comunitats que les habiten.

Continguts subjectes a una llicència de Reconeixement Compartir-Igual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

**inLoft
(Copons)**

Five vertical lines are positioned below the horizontal line, extending downwards. They are evenly spaced and appear to be part of a form or template.

⊗ Barraca

— Camí

